

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

 10.5281/zenodo.18000887

РАМБЕРДИЕВ Рамазан
основатель, продюсер,
RFC Fighting Championship, Казахстан, г. Алматы

ПЛАТФОРМИЗАЦИЯ ВИДЕОПОТРЕБЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ МОДЕЛИ

Аннотация. В статье анализируется трансформация телевизионной модели в условиях платформизации видеопотребления. Исследование опирается на сопоставление линейного телевидения и платформенных форматов на уровне инфраструктуры доставки, поведения аудитории, моделей монетизации и регуляторной среды. Показано, что платформизация описывается не как простой перенос видео в интернет, а как проникновение цифровых платформ в цепочку создания и дистрибуции контента, а также в механизмы управления доступом и измерения потребления. На основе отраслевой статистики и отчетов измерителей выявляются сдвиги в структуре видеопросмотра: рост доли цифрового и социального видео, усиление роли коротких форматов, закрепление гибридной модели комбинирования линейного и нелинейного просмотра. Отдельное внимание уделено экономике внимания и новым моделям доходов, а также регуляторным и социокультурным последствиям: распространению аудиовизуального регулирования на видеоплатформы, усилению требований по защите несовершеннолетних, изменению баланса доверия к источникам новостей. Сделан вывод о переходе от классической телевизионной модели к гибридной платформенно-телевизионной конфигурации, в которой телевидение сохраняет значимую роль, но уже как часть более широкой экосистемы аудиовизуальных сервисов.

Ключевые слова: платформизация, видеопотребление, телевизионная модель, линейное телевидение, стриминговые сервисы, экономика внимания, цифровое видео, медиарегулирование.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется устойчивым сдвигом от линейного телесмотрения к платформенному потреблению видео (OTT-сервисы, видеохостинги, экосистемные приложения). В этих условиях доступ к контенту все чаще задается не эфирной сеткой, а интерфейсами, подписками и алгоритмическими рекомендациями, что меняет базовые элементы телевизионной модели: принципы программирования, способы удержания аудитории, роль бренда канала и структуру конкуренции за внимание. Массовость и повседневность платформенного медиапотребления усиливается развитием социальных медиа: на данный момент число социальных медиа-пользователей превысило 5 млрд, что напрямую влияет на привычки просмотра и ожидания

аудитории (мультиэкранность, персонализация, «видео по запросу»).

Дополнительно значимость исследования обусловлена трансформацией экономики отрасли и рекламных практик: цифровое видео демонстрирует опережающие темпы роста и становится одним из ключевых направлений для рекламодателей, что требует переосмысления сопоставимости метрик ТВ и платформ. В российском контексте актуальность усиливается высоким уровнем интернет-использования и необходимостью «сквозного» анализа видеопотребления между телевидением и он-лайн-средой.

Цель исследования

Целью данного исследования является комплексный анализ того, как платформизация видеопотребления изменяет классическую

телевизионную модель на уровне инфраструктуры распространения контента, поведения аудитории, механизмов монетизации и регуляторно-социокультурных условий функционирования медиасистемы.

Материалы и методы исследования

Эмпирической базой исследования послужили открытые статистические и отраслевые данные международных и национальных измерителей и исследовательских компаний.

Использовались методы теоретико-методологического анализа научной литературы о платформизации и медиаиндустриях, вторичный анализ статистики медиапотребления и рекламного рынка, сравнительный анализ изменений видеоповедения и монетизации на примере США, Великобритании и России, а также элементный анализ регуляторных новаций, влияющих на аудиовизуальную сферу.

Результаты исследования

Платформизация видеопотребления рассматривается в научной литературе не как «переезд видео в интернет», а как более широкий процесс проникновения цифровых платформ в инфраструктуру распространения контента, экономические механизмы отрасли и правила управления доступом, что приводит к перестройке культурных практик вокруг платформенных экосистем. В качестве рабочей (операциональной) дефиниции в исследованиях часто используется определение, согласно которому платформизация означает проникновение инфраструктур, экономических процессов и управленческих рамок цифровых платформ в разные сферы жизни и экономики, а также реорганизацию культурных практик вокруг этих

платформ. Для медиасферы это важно тем, что платформа выступает не только «витриной» контента, но и технологической системой, задающей правила видимости, рекомендации, способы оплаты и измерения потребления [3].

Теоретическая рамка платформизации в медиа опирается на несколько устойчивых направлений. Во-первых, это подходы к платформам как к инфраструктурным посредникам (через интерфейсы, API и правила доступа), которые превращают распространение видео в управляемую систему «доступа по правилам», где ключевое значение имеют условия размещения, лицензирования, приоритизации и модерации. Во-вторых, критическая политэкономия платформ в культурных индустриях описывает, как платформизация меняет производство и циркуляцию культурных товаров, включая перераспределение власти между производителями, дистрибьюторами и владельцами платформенной инфраструктуры [5]. В-третьих, важны исследования управления платформами и их «рыночного устройства» (многосторонние рынки, сетевые эффекты, пакетирование услуг), поскольку именно эти механизмы объясняют, почему видеосервисы конкурируют не только контентом, но и условиями подписки, рекламными моделями и экосистемными связками.

Для наглядной фиксации логики классической телевизионной модели – централизованного программирования и одновременного распространения единого потока на массовую аудиторию – ниже приводится схематическое представление традиционного линейного телетелевещания (рис.).

Рис. Традиционное линейное телевидение: единая линейная программа транслируется всем зрителям [6]

Изменение поведения аудитории в условиях платформизации прежде всего фиксируется по перераспределению ежедневного времени между линейным телесмотрением и цифровым видеопросмотром. По оценкам Insider Intelligence (eMarketer), уже в 2023 году у взрослых жителей США среднесуточное время просмотра цифрового видео (включая OTT-сервисы и видео на платформах вроде YouTube и соцсетей) превысило время линейного телевидения: 3 часа 11 минут против 2 часов 55 минут соответственно. При этом доля линейного ТВ впервые опустилась ниже половины совокупного видеовремени (47,7%), тогда как доля цифрового видео достигла 52,3% [2]. Эти данные показывают, что для части аудитории привычка смотреть контент по эфирной сетке уступает место модели «видео как услуга», когда ключевыми становятся приложения и платформы на разных экранах.

Переход к платформенной модели видеопотребления усиливается за счет роста социального и «короткого» видео. В том же исследовании Insider Intelligence отмечается увеличение среднего времени, которое взрослые жители

США проводят за просмотром видео в социальных сетях: в 2023 году оно превысило 45 минут в день, причем ключевым драйвером оказался TikTok. В среднем взрослые пользователи TikTok проводят в приложении около 56 минут в день, тогда как взрослые пользователи YouTube – порядка 48 минут. Это означает, что для значительной части аудитории ежедневный видеопоток формируют не телеканалы и даже не подписочные платформы, а алгоритмические ленты на видео-шеринговых и социальных платформах.

Сдвиг в пользу платформ хорошо виден и в данных отраслевых измерителей видеопросмотра. Британский измеритель Barb, который ранее фокусировался преимущественно на вещательных каналах, в 2023 году включил в отчетность контент на YouTube, TikTok и Twitch. В сопроводительном анализе подчеркивается, что уже в 2022 году видео-шеринговые платформы стали второй по объему категорией идентифицированного просмотра: жители Великобритании тратили на них в среднем 43 минуты в день, преимущественно со смартфонов, тогда как просмотр SVOD/AVOD-сервисов

(Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и др.) составлял около 36 минут в день.

В российском контексте изменения поведения аудитории также фиксируются по возрастной дифференциации и росту нелинейного просмотра. По данным презентации Mediascope «Медиапотребление 2023» (TV Index, вся Россия, население 4+, январь-март 2023 года), среднесуточное время линейного телесмотрения составляет 3 часа 57 минут на

жителя, однако разброс по возрастам очень велик: от 1 часа 19 минут у аудитории 18–24 лет до 7 часов 27 минут у группы 65+ (табл. 1) [1]. При этом к линейному просмотру добавляется нелинейный (таймшифт, просмотр записей и контента через интерфейсы операторов), который в среднем достигает 41 минуты в день, но наиболее заметен у активной части городского населения.

Таблица 1

Среднесуточное время линейного и нелинейного просмотра ТВ по возрастам в России, январь-март 2023 года [1]

Возрастная группа	Линейный просмотр, ч: мин	Нелинейный просмотр, ч: мин
Население 4+	3:57	0:41
4–17 лет	1:37	0:43
18–24 года	1:19	0:23
25–34 года	2:24	0:57
35–44 года	3:13	0:52
45–54 года	4:19	0:44
55–64 года	6:05	0:36
65+ лет	7:27	0:26

Данные таблицы показывают, что молодые возрастные группы уже сейчас значительно меньше зависят от линейного эфира, а объем нелинейного просмотра у них соизмерим или даже превышает линейный в относительном выражении (с учетом общего меньшего времени у экрана). Старшие группы, напротив, сохраняют устойчивую привязку к линейному телевидению, а нелинейный просмотр для них пока остается добавочным форматом.

Наконец, платформизация отражается не только в перераспределении времени, но и в способе использования самого телевизионного экрана. По оценкам Nielsen, в 2023 году американская аудитория в сумме просмотрела на стриминговых сервисах около 21 миллиона «лет» контента, что на 21% больше, чем годом ранее; при этом стриминг устойчиво обеспечивает более трети всего использования телевизора и остается главным драйвером роста TV-потребления [4].

В то же время более 80% домохозяйств, получающих телевизионный сигнал через интернет, продолжали смотреть некоторый объем линейных программ, в том числе через виртуальные операторы и FAST-каналы. Это подтверждает, что изменение поведения аудитории в условиях платформизации не сводится к прямому «уходу из телевидения», а заключается в переходе к гибридной модели: одна и та же аудитория комбинирует линейный просмотр «крупных событий» и новостей с

регулярным потреблением платформенного видео, включая стриминговые сервисы и видео-шеринговые платформы, причем ключевым становится не носитель сигнала, а удобство доступа, алгоритмическая навигация и возможность смотреть контент в любое время и на любом экране.

Монетизация в условиях платформизации видеопотребления опирается на принцип экономики внимания: ключевым ресурсом становится не сам эфирный слот, а длительность и интенсивность контакта пользователя с контентом на разных экранах. Вместо доминирования классической модели продажи рекламных блоков в линейной сетке телевидения формируется многокомпонентная система доходов, включающая подписку (SVOD), рекламно-поддерживаемое видео (AVOD), транзакционные продажи (TVOD), премиальные опции без рекламы и разнообразные пакетные предложения в составе цифровых экосистем. Для телеканалов и медиагрупп это означает переход от зависимости почти исключительно от рекламного рынка к сочетанию рекламных и потребительских доходов, а также к развитию собственных онлайн-сервисов и партнерств с платформами.

В платформенной среде рекламные модели становятся всё более адресными и основанными на данных: используются таргетинг, персонализированные креативы, форматы в интерфейсе, а также интеграции с контентом и

брендовое размещение. Connected TV и онлайн-видео позволяют объединять преимущества «большого экрана» и цифровой измеримости, поэтому традиционные телевизионные GRP-метрики дополняются показателями удержания, частоты контактов, вовлечённости и качества аудитории. В результате телевизионная модель постепенно трансформируется в гибридную: эфирный канал остаётся важным источником охвата и доверия, но планирование и оценка эффективности выстраиваются уже на кроссплатформенной основе, где внимание зрителя распределяется между

линейным ТВ, стриминговыми сервисами, видеосервисами платформ и социальным видео.

Перед анализом отдельных аспектов регуляторных и социокультурных последствий платформизации целесообразно свести их в компактную сравнительную форму. В таблице 2 обобщены ключевые направления изменений, зафиксированные в открытых документах и исследованиях. Она показывает, как нормативные новации и сдвиги в поведении аудитории совместно изменяют роль телевизионной модели в обществе.

Таблица 2

Регуляторные и социокультурные последствия платформизации видеопотребления для телевизионной модели (разработка автора)

Направление последствий	Содержание изменений	Значение для телевизионной модели
Расширение аудиовизуального регулирования на видеоплатформы	Требования по защите пользователей (в том числе несовершеннолетних) и ограничения для рекламы распространяются не только на телеканалы и VOD-сервисы, но и на платформы обмена видео	Телевизионная отрасль перестаёт быть единственным объектом специализированного медиа-права; ТВ становится частью единого аудиовизуального пространства с общими базовыми обязанностями для всех крупных игроков
Усиление защиты несовершеннолетних	Вводятся обязательные меры по возрастной верификации, системам жалоб, родительскому контролю и ограничению доступа детей к вредному онлайн-контенту на платформах	Повышаются ожидания к телевизионным и платформенным брендам как к безопасной среде; возрастает ответственность редакционной политики и маркетинга в детском и семейном сегменте
Комплексное регулирование онлайн-платформ и алгоритмов	Регулирование охватывает не только контент, но и алгоритмические системы рекомендаций, персонализированную рекламу, управленческие риски для пользователей. Для крупных платформ вводятся обязанности по оценке и снижению системных рисков	Телевидение конкурирует в среде, где управление вниманием и прозрачность алгоритмов становятся предметом правового контроля; возникает потребность в кроссплатформенной отчётности и единых стандартах ответственности
Национальные режимы онлайн-безопасности	Появляются специальные законы об онлайн-безопасности, вводящие «duty of care» для сервисов пользовательского контента и дающие медиа-регуляторам расширенные полномочия по надзору за видеоплатформами	Традиционные телерегуляторы получают инструменты контроля и за онлайн-видео, что институционально сближает регулирование ТВ и платформ и усиливает требования к комплексной политике безопасности медиagrupp
Сдвиг структуры потребления новостей	Доля пользователей, получающих новости через онлайн-платформы и соцсети, сравнивается и местами превышает долю аудитории, использующей для этого телевидение; растёт значение цифровых новостных источников	Общественная функция телевидения как основного канала новостей ослабевает; телевизионные новостные службы интегрируются в цифровые экосистемы (сайты, приложения, платформы), чтобы сохранять влияние на повестку

Направление последствий	Содержание изменений	Значение для телевизионной модели
Изменение баланса доверия к источникам информации	Соцсети и видеоплатформы активно используются для получения новостей, но в исследованиях фиксируется более высокий уровень доверия к традиционным медиа (ТВ, радио, печать), чем к онлайн-платформам	Телевидение сохраняет статус относительно более надёжного источника, что поддерживает его легитимность в глазах аудитории и регуляторов и стимулирует развитие гибридных моделей распространения (эфир + онлайн)
Фокус на рисках для детей и психического здоровья	В отчётах подчёркиваются риски «залипания» в алгоритмических лентах, контакта с токсичным или вредным контентом, влияния на психическое здоровье; нормативные акты ограничивают таргетинг и требуют снижать такие риски	Обеспечение безопасного медиaproстранства для детей и подростков становится одним из центральных критериев оценки как телевизионных каналов, так и видеоплатформ; возрастает значение саморегулирования и кодексов отрасли

В совокупности регуляторные и социокультурные эффекты платформизации означают, что трансформация телевизионной модели не ограничивается сменой технологий доставки и форматов монетизации. Она затрагивает базовые представления о роли медиасистемы в обществе: от гарантии многообразия и доступности культурного контента до защиты прав пользователей и особенно детей в среде, где внимание превращается в ключевой экономический ресурс, а управление потоками видео во всё большей степени осуществляют глобальные платформы.

Выводы

Проведённый анализ показывает, что платформизация приводит не к простому вытеснению телевидения цифровыми сервисами, а к формированию гибридной модели, в которой линейное телевидение, стриминговые платформы, видеохостинги и социальное видео существуют и конкурируют за внимание аудитории. Поведение зрителей смещается в сторону онлайн, короткого и социального видео, при этом телевизионный экран всё чаще используется как интерфейс доступа к платформенным сервисам. Экономика отрасли переживает от доминирования продажи эфирного рекламного инвентаря к многокомпонентным схемам монетизации, основанным на подписках, рекламно-поддерживаемом видео и адресной цифровой рекламе; ключевым ресурсом становится управляемое внимание пользователя. Регуляторные и социокультурные изменения закрепляют телевизионную модель в новом статусе: она остаётся важным носителем доверия и общественно значимого

контента, но функционирует уже как элемент платформенно организованной медиасреды, в которой правила конкуренции и ответственности задаются логикой цифровых платформ.

Литература

1. Ачкасова К. Медиапотребление 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mediascope.net/upload/iblock/226/e7lwh96qizxpwhf1rj2ttfzkwlw8vr8/медиапотребление%202023.pdf>.
2. Digital Video Time to Surpass TV Time in 2023 / EMARKETER [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.emarketer.com/press-releases/digital-video-time-to-surpass-tv-time-in-2023/>.
3. EconStor: Platformisation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.econstor.eu/handle/10419/214087>.
4. Streaming unwrapped: Streaming viewership goes to the library in 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nielsen.com/insights/2024/streaming-unwrapped-streaming-viewership-goes-to-the-library-in-2023/>.
5. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gamespace.nl/content/NIEBORG_POELL_2018_NMS.pdf.
6. Traditional linear broadcasting / Download Scientific Diagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/figure/Traditional-linear-broadcasting_fig1_323943237.

RAMBERDIYEV Ramazan Bahytjanuly

Founder, Producer, RFC Fighting Championship, Kazakhstan, Almaty

PLATFORMIZATION OF VIDEO CONSUMPTION AND TRANSFORMATION OF THE TELEVISION MODEL

Abstract. *The article analyzes the transformation of the television model in the context of video consumption platformization. The research is based on a comparison of linear television broadcasting and platform formats at the level of delivery infrastructure, audience behavior, monetization models and the regulatory environment. It is shown that platformization is described not as a simple transfer of video to the Internet, but as the penetration of digital platforms into the content creation and distribution chain, as well as into access control and consumption measurement mechanisms. Based on industry statistics and measurement reports, shifts in the structure of video viewing are revealed: an increase in the share of digital and social video, an increase in the role of short formats, and the consolidation of a hybrid model combining linear and nonlinear viewing. Special attention is paid to the economics of attention and new income models, as well as regulatory and socio-cultural consequences: the spread of audiovisual regulation to video platforms, increased requirements for the protection of minors, and a change in the balance of trust in news sources. The conclusion is made about the transition from the classical television model to a hybrid platform-television configuration, in which television retains a significant role, but as part of a broader ecosystem of audiovisual services.*

Keywords: *platformization, video consumption, television model, linear television, streaming services, attention economy, digital video, media regulation.*